

ТРАНСФОРМАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМИ ИНФРАСТРУКТУРАМИ ЧЕРЕЗ ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В ПРОЦЕССЕ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Каримов Хожакбар Махамаджон ўгли

самостоятельный исследователь, Ташкентский государственный экономический университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14216612>

Аннотация. *Инновационные инфраструктуры играют ключевую роль в повышении конкурентоспособности промышленных предприятий, особенно в условиях глобализации и стремительного развития технологий. В статье рассматриваются теоретические и методологические аспекты управления инновационными инфраструктурами в Узбекистане, включая внедрение искусственного интеллекта как инструмента для повышения их эффективности. Анализируются влияние нормативно-правовой базы, инвестиций и стратегий на развитие инфраструктур, а также их роль в интеграции науки, образования и производства. Особое внимание уделено применению технологий ИИ для оптимизации управления, мониторинга ключевых показателей и поддержки инновационных проектов.*

Ключевые слова: *инновации, промышленная экономика, инновационная инфраструктура, узбекистан, искусственный интеллект, национальная инновационная система, научно-технологические парки, государственная политика.*

Annotatsiya. *Innovatsion infratuzilmalar globalizatsiya va texnologik rivojlanish sharoitida sanoat korxonalarining raqobatbardoshligini oshirishda muhim o‘rin tutadi. Ushbu maqolada O‘zbekistonda innovatsion infratuzilmalarni boshqarishning nazariy va metodologik jihatlari, shuningdek, ularning samaradorligini oshirishda sun‘iy intellektning o‘rni ko‘rib chiqiladi. Qonunchilik, investitsiyalar va strategiyalarning infratuzilma rivojlanishi va ilmiy tadqiqotlar, ta‘lim va ishlab chiqarishni birlashtirishga ta‘siri o‘rganiladi. Shuningdek, Sun‘iy intellekt texnologiyalari yordamida innovatsion infratuzilmalar boshqaruvni optimallashtirish va innovatsion loyihalarni qo‘llab-quvvatlash usullari tahlil qilinadi.*

Kalit so‘zlar: *Innovatsiya, Sanoat iqtisodiyoti, Innovatsion infratuzilma, O‘zbekiston, Sun‘iy intellekt, Milliy innovatsion tizim, Ilmiy-texnologik parklar, Davlat siyosati.*

Innovative infrastructures are essential for enhancing the competitiveness of industrial enterprises, particularly in the era of globalization and rapid technological advancement. This article examines the theoretical and methodological aspects of managing innovative infrastructures in Uzbekistan, emphasizing the role of artificial intelligence in improving their efficiency. It evaluates the impact of legal frameworks, investments, and strategies on infrastructure development and the integration of research, education, and production. Special focus is placed on the application of AI technologies to optimize management, monitor key performance indicators, and support innovative projects.

Keywords: *Innovation, Industrial Economy, Innovative Infrastructure, Uzbekistan, Artificial Intelligence, National Innovation System, Science and Technology Parks, Government Policy.*

ВВЕДЕНИЕ. В условиях стремительной глобализации и активного развития информационных технологий становится очевидной важность переориентации экономики на инновационный путь. За последние несколько лет глобальная экономическая система подверглась значительным трансформациям, что существенно повлияло как на мировую экономику в целом, так и на экономику Узбекистана в частности.

С учетом текущих глобальных тенденций становится очевидной необходимость интеграции инноваций во все сектора экономики, что способствует повышению конкурентоспособности, улучшению уровня жизни населения и укреплению международного имиджа страны. Президент Шавкат Мирзиёев подчеркнул приоритетность формирования инновационной среды, заявив: «Создание благоприятной среды для инноваций в национальном сознании является нашей первоочередной задачей. Отсутствие инноваций исключает возможность конкуренции и прогресса во всех секторах».¹

За последние шесть лет в Узбекистане была реализована масштабная работа по разработке и принятию законодательных и нормативных актов, направленных на укрепление и развитие инновационной экосистемы страны. В этот период было утверждено 88 нормативных документов, включая 3 закона, 6 указов президента, 28 постановлений, 40 распоряжений и 12 решений Правительства. Эти меры способствовали значительному прогрессу Узбекистана в Глобальном инновационном индексе, который оценивает 81 индикатор, — с 2015 года страна поднялась на 36 позиций.²

Кроме того, был принят Указ Президента № УП-165 от 6 июля 2022 года «Об утверждении Стратегии инновационного развития Республики Узбекистан на 2022–2026 годы», а также Постановление Президента № ПП-307 от 7 июля 2022 года, в котором определены организационные меры по реализации данной стратегии. Основная цель стратегии заключается в создании условий для активного развития стартапов и поддержки крупных производственных проектов через поэтапное и системное укрепление сети инновационной инфраструктуры.

В современном мире инновации и связанные с ними инфраструктуры являются основополагающими элементами, определяющими экономическое развитие государства. В этом свете особую важность приобретает изучение теоретических основ инновационных инфраструктур и разработка методологических подходов, направленных на их эффективное развитие и совершенствование.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. Значимость инновационной инфраструктуры, включая технопарки, для развития инновационной экосистемы и экономического роста можно объяснить с опорой на три ключевые теории: теория кластеров, модель Тройной спирали и теория полюсов роста.

Модель Тройной спирали акцентирует внимание на необходимости тесной интеграции университетов, промышленности и государственной политики. В рамках этой модели применяются качественные методы, такие как исторический и

¹ [Шавкат Мирзиёев: формирование у нашего народа инновационного мышления - наша главная задача \(president.uz\)](https://www.president.uz)

² Отчеты Министерства инновационного развития Республики Узбекистан (www.minnovation.uz)

институциональный анализ, которые позволяют глубже понять механизмы взаимодействия и совместного развития этих секторов. Это взаимодействие стимулирует инновации и способствует формированию экономики, основанной на знаниях, повышая устойчивость и конкурентоспособность национальной экономики.³

Согласно теории кластеров⁴, объединение промышленных предприятий способствует формированию технопарков. Кластеры представляют собой локальные объединения компаний и связанных с ними организаций, которые возникают благодаря потребности в инновациях и совместной работе. Технопарки играют важную роль в создании синергии между участниками, укрепляя их взаимодействие и способствуя обмену знаниями. Особенно значимую функцию в кластерах выполняют «якорные» структуры, такие как национальные исследовательские институты, которые привлекают дополнительные компании и усиливают общую инновационную среду. Это имеет особое значение для малых и средних предприятий, так как участие в таких экосистемах помогает им становиться более конкурентоспособными за счет сотрудничества и неформального обмена опытом. Теория полюсов роста, разработанная Франсуа Перру, объясняет, что экономическое развитие концентрируется вокруг определённых ключевых точек — полюсов роста, которые представляют собой крупные предприятия или сектора⁵. Эти полюса создают условия для активизации экономической деятельности в прилегающих районах за счёт взаимосвязей и побочных эффектов. Научно-технологические парки являются важными инструментами для повышения научного и инновационного потенциала регионов. Они способствуют экономическому развитию, поддерживают исследовательскую деятельность, стимулируют рост стартапов и усиливают информационную экономику, что в конечном итоге способствует комплексному развитию городских и региональных территорий.

График 1⁶

³ Etzkowitz, H., & Leydesdorff, L. (2001). The Triple Helix: University-Industry-Government Innovation in Action. *Industry and Higher Education*, 15(2).

⁴ Porter, M. 2000. *Location, Competition, and Economic Development: Local Clusters in a Global Economy*. Harvard Business School Press.

⁵ Perroux, F. (1955). Note sur la notion de pôle de croissance [Note on the concept of growth pole]. *Economie Appliquée*, 8(1-2), 307-320.

⁶ Составлено автором на основе данных Агентство инновационного развития.

В течение последних десяти лет в Узбекистане отмечается положительная динамика в развитии инновационной инфраструктуры и сопутствующих показателей. (график 1). Данные графика несмотря на увеличение количество инновационных инфраструктур, демонстрируют значительное различие в распределении инновационных инфраструктур по регионам Узбекистана. Лидером является город Ташкент с 34 инфраструктурами, за ним следуют Андижанская и Ташкентская области с по 13 объектами каждая, что указывает на высокую концентрацию инновационного потенциала в столице и некоторых развитых регионах. Умеренный уровень представлен в таких областях, как Жиззахская (6), Кашкадарьинская (5), Навоийская (5) и Ферганская (4). В то же время в Сырдарьинской, Сурхандарьинской и Хорезмской областях их всего по 2, что свидетельствует о недостаточном развитии инновационной инфраструктуры в этих регионах и требует дополнительных мер по её стимулированию.

Тем не менее, на текущем этапе развития инновационной экосистемы Узбекистана наблюдается несбалансированность между различными типами инновационной инфраструктуры, что приводит к колебаниям в ряде связанных показателей, представленных на графике. Это подчеркивает необходимость поэтапного и постепенного развития инновационных инфраструктур с учетом эволюционного подхода путем внедрения современных технологий как искусственный интеллект. Искусственный интеллект (ИИ) становится важным инструментом для устранения несбалансированности в развитии инновационной инфраструктуры. Использование ИИ позволяет оптимизировать управление ресурсами и процессами, анализируя большие объемы данных для выявления ключевых проблем и перспектив. Например, интеллектуальные алгоритмы могут прогнозировать потребности различных регионов в инновационной поддержке, что способствует более равномерному распределению ресурсов и снижению дисбаланса между типами инфраструктур⁷. Эти технологии также помогают ускорить принятие решений, обеспечивая гибкость в стратегическом планировании и реализацию эволюционного подхода в управлении.

Для количественного анализа эффективности внедрения ИИ можно использовать следующую формулу⁸:

$$E_{AI} = \frac{(KPI_{AI} - KPI_{base})}{R} \times 100$$

E_{AI} - эффективность внедрения ИИ в процентах

KPI_{AI} – KPI_{base} - представляют значения ключевых показателей эффективности до и после внедрения ИИ

R - затраты на реализацию системы ИИ

Например, если количество зарегистрированных патентов увеличилось с 500 до 600 после внедрения ИИ, а затраты составили \$100,000, то эффективность составит 0.1% на каждую единицу затрат. Эта формула позволяет объективно оценить результативность внедрения ИИ и сравнить её с другими инициативами.

ИИ играет важную роль в мониторинге и оценке эффективности инновационных инфраструктур. Системы на основе ИИ способны в реальном времени собирать данные о работе технопарков, исследовательских центров и других объектов инфраструктуры,

⁷ Russell, S., & Norvig, P. (2020). *Artificial Intelligence: A Modern Approach*. Pearson Education.

⁸ Составлено автором

предоставляя управленцам точную и актуальную информацию для принятия решений. Такие инструменты также позволяют оценивать влияние различных факторов, например, уровня инвестиций или числа патентов, на развитие экономики, что помогает корректировать стратегические приоритеты⁹. Кроме того, применение ИИ способствует более точному определению ключевых показателей эффективности (KPI), которые необходимо улучшить для достижения устойчивого роста.

Внедрение ИИ способствует интеграции различных участников инновационной экосистемы. Например, использование платформ на основе ИИ для взаимодействия между университетами, промышленностью и государственными структурами позволяет повысить уровень кооперации и обмена знаниями. Это особенно важно для малых и средних предприятий, которые получают доступ к аналитическим инструментам и интеллектуальным системам для повышения своей конкурентоспособности. Таким образом, ИИ становится не только технологией оптимизации, но и средством стимулирования инновационной активности в регионах¹⁰.

Искусственный интеллект (ИИ) становится важнейшим инструментом в улучшении управления инновационными инфраструктурами. Он предоставляет возможности для повышения эффективности работы, оптимального распределения ресурсов и устранения существующих дисбалансов. Благодаря анализу больших объемов данных, ИИ помогает прогнозировать потребности регионов, что особенно актуально для Узбекистана, где инфраструктура инноваций распределена неравномерно, что затрудняет гармоничное развитие экономики.

Одним из ключевых преимуществ ИИ является автоматизация процессов мониторинга и оценки показателей эффективности. Системы, основанные на ИИ, предоставляют оперативные данные, что позволяет быстро принимать решения и корректировать стратегии в соответствии с текущими вызовами

ИИ также способствует налаживанию взаимодействия между университетами, государственными органами и бизнесом, что укрепляет связи внутри инновационной экосистемы. Этот подход ускоряет обмен опытом, создает условия для поддержки малого и среднего бизнеса и способствует развитию регионов. Кроме того, он повышает конкурентоспособность Узбекистана на мировой арене.

Использование ИИ особенно полезно для устранения дисбалансов в развитии различных элементов инновационной инфраструктуры, таких как технопарки и инкубаторы стартапов. Узбекистану следует разработать стратегию постепенного развития инновационной экосистемы, ориентируясь на интеллектуальные инструменты, чтобы усилить экономический потенциал регионов и повысить их роль в национальной экономике.

Таким образом, внедрение искусственного интеллекта в управление инновациями открывает большие перспективы для экономического роста и интеграции Узбекистана в мировое инновационное сообщество. Этот шаг способен привести к созданию экономики, основанной на знаниях, технологиях и устойчивом развитии.

⁹ Jordan, M. I., & Mitchell, T. M. (2015). Machine learning: Trends, perspectives, and prospects. *Science*, 349(6245), 255-260.

¹⁰ Etzkowitz, H., & Leydesdorff, L. (2000). The dynamics of innovation: From National Systems and “Mode 2” to a Triple Helix of university–industry–government relations. *Research Policy*, 29(2), 109-123.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Законодательная база Республики Узбекистан
2. Отчеты Агентства Инновационного развития Республики Узбекистан
3. Etzkowitz, H., & Leydesdorff, L. (2001). The Triple Helix: University-Industry-Government Innovation in Action. *Industry and Higher Education*, 15(2).
4. Porter, M. 2000. Location, Competition, and Economic Development: Local Clusters in a Global Economy. Harvard Business School Press.
5. Perroux, F. (1955). Note sur la notion de pôle de croissance [Note on the concept of growth pole]. *Economie Appliquée*, 8(1-2), 307-320.
6. Russell, S., & Norvig, P. (2020). *Artificial Intelligence: A Modern Approach*. Pearson Education.
7. Jordan, M. I., & Mitchell, T. M. (2015). Machine learning: Trends, perspectives, and prospects. *Science*, 349(6245), 255-260.